

**“ZAMONAVIY TARG‘IBOT
TEXNOLOGIYALARI
VA MA’NAVIY MA’RIFIY ISHLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING
DOLZARB MASALALARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI

IJTIMOIIY - MA'NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

**“ZAMONAVIY TARG‘IBOT
TEXNOLOGIYALARI VA MA'NAVIY
MA'RIFIY ISHLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING
DOLZARB MASALALARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYASI**

**“AFZALZODA BOOKS”
TOSHKENT
2025**

UO‘K: 821.512.633

KBK: 84(O‘zb)

A 16

“Zamonaviy targ‘ibot texnologiyalari va ma‘naviy ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, “Afzalzoda books” 2025.- 614 bet

Mas‘ul muharrir:

Olimjon Davlatov, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plamni nashrga tayyorlovchilar:

M.Quronov, M.Musayev, Sh.To‘rayev, I.Suvanov, K.To‘rayev, R.Rashidov, Sh.Axrороva, X.Quchqarov, X.Serobov, A.Madraximov, L.Eshonkulov, N.Xusanova, B.Xolbekov.

Mazkur to‘plamda “Zamonaviy targ‘ibot texnologiyalari va ma‘naviy ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, ushbu to‘plam “O‘zbekiston-2030” strategiyasi hamda “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta‘minlash hamda Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli “Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash bo‘yicha o‘quv va ilmiy-metodik qo‘llanmalar, uslubiy tavsiya, ma‘rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida bajarilgan.

ISBN 978-9910-8645-4-4

© “AFZALZODA BOOKS”, 2025

HOKIM YORDAMCHISI - MAHALLA ISLOHOTCHISI

Astanov Axunjon Raubovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Siyosatshunoslik” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahalla instituti jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, an‘ana va qadriyatlarni saqlashda muhim o‘rin tutishi, mahaning samaradorligini oshirishda hokim yordamchisining o‘rni alohida ahamiyatga ega ekanligi, hokim yordamchisi jamiyat bilan davlat o‘rtasida “ko‘prik” vazifasini bajarayotganligi. Hokim yordamchisi mahallaning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi, aholi farovonligi va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda faol ishtirok etayotganli. Shuningdek, hokim yordamchisining asosiy vazifalari va ular tamonidan shakllantiriladigan hujjatlar haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Mahalla instituti, mahallabay ishlash, mahallalari uyushmasi, mahalla yettiligi, tashabbuskor fuqaro, hokim yordamchisi, “mahallabay” ishlash, oilaviy tadbirkorlik, kambag‘allikni qisqartirish, broker, ishsizlik.

Kirish. Mamlakatimizni barqaror rivojlantirish, xalqimiz farovonligini oshirish, fuqarolarimizning o‘z hayotidan rozi bo‘lib, ertangi kunga qat‘iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta‘minlash bo‘yicha oldimizga qo‘ygan maqsad va vazifalarni izchil amalga oshirishda jamiyatning eng muhim bo‘g‘ini hisoblangan mahalla institutining o‘rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Mahalla instituti jamiyatda tinchlik-totuvlik, o‘zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylash, oilalar jipsiligini ta‘minlash, sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi.

Bugun barcha muammolarni mahallaning o‘zida hal etishga e‘tibor qaratilmoqda. Buning uchun mahallalarga ko‘plab vakolatlar, tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berilmoqda.

Xususan, mahallalarni qo‘llab-quvvatlashni yanada takomillashtirish, mahallabay ishlashga mas‘ul bo‘lgan shaxslar faoliyatini samarali tashkil etish va ularning hamkorligini ta‘minlash hamda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 127-moddasi[1]ga muvofiq fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularga qonunda belgilangan vakolatlarini amalga oshirishda ko‘maklashish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-dekabr 2023-yilda “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”[2]gi farmoni qabul qilindi.

Ushbu farmon bilan mahallaning jamiyat hayotidagi o‘rnini oshirish hamda sohada boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsadida, mahalla raisi, hokim

yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan “mahalla yettiligi”ni tashkil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda PF-209-son Farmoni[3]ga muvofiq Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda Hokim yordamchisining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi.

1. Doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish hamda bandligini ta’minlash choralarini ko‘rish.

(Har oyda kamida 10 nafar ishsizning daromadli mehnat bilan bandligini ta’minlash chorasini ko‘radi).

2. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida kredit va subsidiyalar ajratilishida ko‘maklashish.

(Har chorakda bir marotaba kredit yoki subsidiya ajratilgan fuqarolarning uyiga borib, tadbirkorlik va daromad topishga qaratilgan faoliyatini yurib ketishiga ko‘maklashadi).

3. O‘zini o‘zi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarning tadbirkorlikka qiziqishlarini aniqlash, ularning kichik biznes subyektiga aylanishiga yordam berish.

(Har chorakda kamida 5 nafar o‘zini o‘zi band qilgan hamda tashabbuskor fuqarolarni yakka tartibdagi tadbirkor yoki oilaviy korxonalar sifatida ish boshlashiga yordam beradi).

4. Aholiga ijara huquqi asosida ajratilgan yer maydonlari va tomorqalarda ekilgan ekinlar va yetishtirilgan mahsulotlar hisobini yuritadi, shuningdek, dehqon xo‘jaliklari bilan eksportyor, broker va qayta ishlovchi korxonalarining hamkorligini tashkil etadi.

5. Mahallalarda kichik ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha mikroloyihalar manzilli dasturini shakllantiradi va loyihalarni amalga oshirishga to‘siq bo‘layotgan muammolarni hal etishga ko‘maklashadi.

6. Mahalladagi bo‘sh turgan bino-inshootlar va yer maydonlarini aniqlab, ularni belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqarish choralarini ko‘radi.

7. Mahalladagi kambag‘al oilalarning har biri uchun “individual dastur” ishlab chiqadi va ularning daromadini oshirish chora-tadbirlarini belgilaydi.

Demak, mahalla instituti jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, an‘ana va qadriyatlarni saqlashda muhim o‘rin tutadi. Uning samaradorligini oshirishda hokim yordamchisining o‘rni alohida ahamiyatga ega, chunki u jamiyat bilan davlat o‘rtasida “ko‘prik” vazifasini bajaradi. Hokim yordamchisi mahallaning

ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi, aholi farovonligi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda faol ishtirok etadi.

Hokim yordamchisi O'zbekistonda mahalla darajasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, fuqarolarning turmush sharoitini yaxshilash, ularning muammolarini hal qilish va mahalliy boshqaruvni yanada samarali tashkil etishga qaratilgan vazifalarni bajaradi. Bu rol mahalla va tuman darajasida amalga oshiriladigan islohotlar va dasturlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Hokim yordamchisining sa'y-harakatlari va o'z vaqtida ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida 2023-yilning 9 oyida 1,9 million ishsiz fuqaro doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlandi, 1,3 millionining o'zini o'zi band qilishiga ko'maklashildi, 80 ming kishi yakka tartibdagi tadbirkor (yollanma ishchilar bilan birga) sifatida faoliyatini yo'lga qo'ydi, 95 ming fuqaro haq to'lanadigan jamoat ishlariga va 48 ming nafari hunarmandchilikka (shogirdlar hisobiga) jalb etildi, 238 ming nafariga ijara asosida yer ajratildi.

Aslida, bir kishining og'irini yengil qilish, hayotiga mazmun bag'ishlash katta ish. Negaki, har bir fuqaro jamiyatimizning to'laqonli a'zosi sanalib, ijtimoiy davlatda munosib yashashga haqlidir. Shu bois, hokim yordamchilarining mahalladagi ishsiz yurtdoshlarimiz bandligini ta'minlashdagi sa'y-harakatlari alohida e'tiborga molik.

Yana bir quvonarli jihat shundaki, bandligi ta'minlangan, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan fuqarolar faqat o'zi uchun harakat qilmayapti, ular yaqinlari, mahalladoshlarini ham ish bilan ta'minlay boshladi.

2024-yil 1-martdan boshlab "Temir daftar", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari" (keyingi o'rinlarda — daftarlar) orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratishda byurokratiyadan xoli va mahallaning hamjihatligini aks ettiruvchi quyidagi yangi tartib joriy etildi.

Jismoniy shaxslarni daftarlarga kiritish, shuningdek, daftarlar hamda Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi, Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hamda Hunarmandchilik va kasanachilikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish "mahalla yettiligi"ning kollegial qarori asosida amalga oshiriladi. Har oyning 5-sanasiga qadar daftarlar uchun mablag'larni taqsimlovchi mas'ul tashkilotlar tomonidan jamg'armalarda shakllangan mablag'lar daftarlarga kiritilgan fuqarolar soniga mutanosib ravishda tegishliligi bo'yicha har bir mahalla kesimida taqsimlanadi.

Shunga asosan, keltirilgan ijtimoiy yordam turlarini ko'rsatish va subsidiyalar ajratish "mahalla yettiligi"ning kollegial qarorlari asosida amalga oshiriladi shunga asosan hokim yordamchisining ijtimoiy yordam va ajratiladigan subsidiyalar mavjud.

Hokim yordamchisi, o'ziga yuklatilgan vazifalar yuzasidan jismoniy shaxslarni tegishli daftarlarga kiritish va chiqarish hamda ijtimoiy yordam ko'rsatish va subsidiyalar ajratish bo'yicha hujjatlarni shakllantirib, mahalla "yettiligi"ning boshqa barcha a'zolariga ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun kiritadi.

Ijtimoiy yordam va subsidiyalar aholining kambag'allikdan chiqishini ta'minlash uchun maqsadli va manzilli yo'naltirilishi hamda qarorlar qabul qilinishida ochiqlik, haqqoniylik, ijtimoiy adolat va shaffoflik tamoyillariga rioya qilinishi uchun "mahalla yettiligi" mas'ul va javobgar bo'ladi.

"Mahalla yettiligi"ning faoliyati asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) bo'yicha alohida baholanadi. Bunda ko'rsatkichlar mazkur xodimlarning ish beruvchilari tomonidan Uyushma bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi.

Shuni hama alohida ta'kidlab o'tish kerakki mahalla institutining jamiyatdagi rolini oshirishda, **mahalla raislari** hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari faoliyatini KPI asosida baholashda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-maydagi 292-son qaroriga asosan[4] 20 foiz ball berish huquqiga ega bo'ldi, bu mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlardan biri bo'lmoqda.

Xulosa qiladigan bo'lsak yurtimizda hokim yordamchisi lavozimining tashkil etilganligi mahallalarni har taraflama rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, daromadini oshirishga salmoqli hissa qo'shish, mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatdan og'ishmay fuqarolarni o'z ortidan ergashtira olishdan iborat. Hozirgi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining daromadi va xarid qobiliyatini oshirish, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan mahallalar bilan manzilli ishlash va ularning "o'sish nuqtalari"ni hayotga tatbiq etish maqsadida hududlarda tashkil etilgan "mahallabay" ishlash tizimi o'z samarasini bermoqda.

Bir so'z bilan aytganda, hokim yordamchilarining mahallalardagi o'rni va odamlar hayotini o'zgartirishdagi ko'magi e'tiborga molikdir. Negaki, har bir ezgu ishning boshida turish va insonlarga ko'maklashish xayrli amaldir. Lekin bu yo'lda hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Barchamizga ishonch beradigani esa mamlakatimizda boshlangan islohotlarning ortga qaytmas tus olgani va ijtimoiy davlat qurish yo'lida mustahkam huquqiy asos yaratilganidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 30-aprel, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son, <https://old.lex.uz/docs/-6445145>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-209-son, <https://lex.uz/docs/-6705763>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-209-son, <https://lex.uz/docs/-6705763>.
4. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-maydagi 292-son qarori, <https://www.lex.uz/docs/-6931871#-6934598>.

VATANPARVARLIK SHAKLLANISHINING MA’NAVIY – AXLOQIY ASOSLARI

Aliyeva Dilbar Valiyevna,
Alfraganus universiteti Rus tili va adabiyoti
kafedrasida o‘qituvchisi, RMMM huzuridagi
Ijtimoiy - ma’naviy tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada vatanparvarlik tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, uning shakllanishi, ma’naviy-axloqiy asoslari, olimlarning asarlaridagi vatanparvarlik tushunchasi, hozirda vatanparvarlikni ta’lim jarayonida fanlar orqali o‘qitilishi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Vatan, vatanparvarlik, axloq, tarix, sodiqlik, hadis, asar, fanlar.

Vatan - tarixan muayyan xalqqa tegishli hudud, u yerda aholi o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lini, tili, madaniyati, turmushi va urf – odatlarini shakllantiradi, har bir shaxsning tug‘ilib o‘sgan joyidir. Vatanparvarlik esa ana shu yurtni sevishdir. O‘zbek tilining izohli lug‘atida: “Vatanparvar – o‘z vatanini, ona yurtini, xalqini cheksiz sevuvchi, vatan manfaatlarini uchun jonbozlik ko‘rsatuvchi. Vatanparvarlik – vatanparvarlarga xos ish, xatti-harakat, xislat” tarzida izohlanadi. Bugungi kunga kelib “vatanparvar” so‘zi fuqarolarning o‘z Vatanini sevishini anglatuvchi ramziy so‘zga aylanib ulgurdi[1]. Qomusiy lug‘atda “vatanparvarlik” so‘zi “vatanga muhabbat” sifatida talqin qilinadi. Lug‘atda “vatanparvarlik” so‘zi “o‘z xalqi, Vatanga bo‘lgan muhabbat, sodiqlik”ni anglatishi e’tirof etiladi. Pedagogik qomusiy lug‘atda vatanparvarlik so‘zi mohiyati “o‘z vatani, qadrdon tuprog‘i, madaniy muhitiga bo‘lgan muhabbati” tarzida yanada oydinlashtiriladi[2]. Tarixiy jihatdan Vatanparvarlik kishilarning o‘z vatanlari taqdiri bilan bog‘liq ijtimoiy rivojlanish, xalqlarning o‘zlari yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo‘lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg‘ular jamlanmasi hamdir. Bu vatanning o‘tmishi va hoziri bilan faxrlanishda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon bo‘ladi[10]. Falsafiy lug‘atda vatanparvarlik so‘ziga nisbatan quyidagicha izoh berilgan: “vatanparvarlik – ma’naviy va siyosiy tamoyil, vatanga bo‘lgan muhabbat mazmuniga ega bo‘lgan chuqur ijtimoiy hissiyot, uning o‘tmishi va buguni uchun faxr-iftixor, o‘z manfaatlarini uning manfaatlariga bo‘ysindirishga tayyorlikdir”[3].

MUNDARIJA

№	Muallif, maqola mavzusi	
	Kirish	3
I.BUGUNGI IJTIMOIIY-MA'NAVIY MUHIT VA TARG'IBOT TEXNOLOGIYALARI.		
1.	Ma'naviyat sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish masalalari To'rayev Shavkat Nishonovich	5
2.	Bugungi xalqaro ijtimoiy-ma'naviy muhit va targ'ibot texnologiyalari Ravshanov Fazliddin Ravshanovich	12
3.	Zamonaviy targ'ibot texnologiyalaridan foydalanish masalalari Islomov Ilyos Normamatovich	17
4.	Bag'rikenglikni ta'minlashning ma'naviy-ma'rifiy omillari Musaev Mansur Tursunpo'latovich	22
5.	Tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga tayyorlashning ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlari F.X.Ibragimova	27
6.	Tadbirkor yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash texnologiyalari Ganiyev Baxodirjon Sodiqjonovich	29
7.	Mahalla targ'ibotchilari bilan ishlash: an'anaviylik va zamonaviylik Yusubov Jaloliddin Kadamovich	35
8.	Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda ma'rifiy targ'ibotlarning roli. Qasimov Nodir Ulug'ovich, Kuchkarov Xudaynazar Muhiddinovich	40
9.	Targ'ibot va uning samaradorligini oshirish yo'llari Ahrorova Shahlo O'rinboyevna	45
10.	XXI asr ijtimoiy-ma'naviy muhitida shaxs ma'suliyatini nazariy shakllantirish aspektlari Nishonov Sarvar Jasur og'li	51
11.	Ijtimoiy-ma'naviy muhitni yuksaltirishda zamonaviy targ'ibot texnologiyalarning o'rni Xo'jaxonov Islomxo'ja Abdulloxon o'g'li	56
12.	Ma'naviy ta'sir ko'rsatish va radikalizm ideologiyasi bilan kurashishning innovatsion omili Bayaliyev Djaxongir Kaynarbekovich	60
13.	Yoshlarda axborot media madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy omillari va g'oyaviy-nazariy asoslari Dexkanov Narimon Burxanjanovich, Kodirov Nodirbek Mamasoliyevich	64
14.	Просвещение в условиях цифровизации: новые подходы к развитию социально-нравственных компетенций у детей дошкольного возраста	70

	Усманова Махфуза Болдырева Алёна Олеговна	
15.	Ijtimoiy-ma'naviy muhit: ijtimoiy tarmoqlar vositasida milliy qadriyatlarni singdirish Madraximov Alisher Usubjon o'g'li	74
16.	Sun'iy intellekt: ta'limda inqilobmi yoki uning inqirozi? Shermatov Avazbek G'ofur o'g'li	80
17.	Jamiyat ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotida inson resurslarining ahamiyatini falsafiy tahlili Saydiyev Suyarbek Amrullayevich	83
18.	Ijtimoiy muhit xavfsizligiga ma'naviy tahdidlar Nurullayev Hayotjon Umidjonovich	87
19.	Современные технологии просвещения как инструмент развития социально-нравственных ценностей у дошкольников Пак Диана Александровна, Рустамова Дилафруз Шухрат кизи	93
20.	Современная социально-нравственная среда и технологии продвижения, влияние на студентов и молодежь Мустафаева Замира Саидкуловна	96
21.	Формирование социально-нравственной среды в дошкольном образовании, инновационные технологии просвещения Суярова Айнур Ибодуллаевна, Абдухамидова Озода Шухрат кизи	100
22.	Raqamli kontentlarning ijtimoiy-ma'naviy muhitga ta'siri Nigora Xusanova Qavul qizi	104
23.	Yetuk shaxs shakllanishida ma'naviy timsollarning zarurati Xurshid SEROBOV	112
II. MA'NAVIYAT SOHASIGA OID ILMIY TADQIQOTLARNI TAHLIL QILISH: MUAMMO VA YECHIMLAR.		
24.	Sadoqat – Vatan himoyachisining ma'naviy qudrati Muhammad Quronov, O.O'sarov	118
25.	Ijtimoiy-gumanitar (ma'naviyat sohasidagi) fanlar istiqboli: nazariy tahlil Sirojjon Nasipkulovich Berdikulov	122
26.	Diniy fonni aniqlash indikatorlar Azizbek Egamberdiyev, Iminur Shukurova	127
27.	Zamonaviy jamiyatda oila institutining o'zgarishi va unda ayollarning o'rni. O'rinboyev Davlatjon Baxtiyorovich Solijonova Maftunaxon Xayrulla qizi	130
28.	Globalashuv jarayonida yoshlarini buzg'unchi g'oyalardan asrash zarurati Gularo Nishonboyeva	135
29.	Ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishda ma'naviy targ'ibot texnologiyalarining o'rni Toshboyev Bobomurot Eshboyevich	139

30.	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarni rivojlantirish metodlari Mahmudova Dilafruz Baltabayevna	143
31.	Ijtimoiy-ma'naviy muhitda targ'ibot texnologiyalarining ahamiyati Mirazimova Muxabbat Normatovna	148
32.	Ma'rifatli shaxs tarbiyasining metodologik jihatlari (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asari misolida) Turopov Yorqin Sharapovich	151
33.	Rivojlanayotgan jamiyatdagi ilg'or ma'naviy-intellektual jarayonlar – millat mafkurasi takomilining in'ikosi Safar Xushvaqtoevich ALLAYOROV	156
34.	Ma'naviyat rivojlanishida ijtimoiy ong shakllari ahamiyati Raxmonova Gulzoda G'aniyevna	161
35.	O'zbek tili kelib chiqishiga bir nazar Satimboyeva Onorxon Anvarjon qizi	169
36.	Globallashuv sharoitida yoshlarni tarbiyalashning ma'naviy ma'rifiy omillari Salaeva Laylo Shavkatovna	172
37.	Yoshlar o'rtasida kitobxonlik va mutolaa madaniyatini shakllantirish Nasirova Nargiza Tursunpulatovna Abdumutalibova Shahrizoda	176
38.	Axborotlashgan jamiyat hamda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligining o'zaro aloqadorlik dialektikasi Samadov Tursunboy Adxamjonovich	180
39.	Lingvomadaniy kompetensiyaning ma'naviyat bilan aloqador jihatlari – til o'rganishda ma'naviy qadriyatlarning o'rni Vohidova Sitorabonu Hurmatulloevna	185
40.	Media olamni milliy ma'naviyat va madaniyatimizga ta'siri Abdujalilov Bekzod Avolboyevich	189

III. JAMIYAT BIRDAMLIGINI TAMINLAYDIGAN OMILLAR TAHLILI

41.	Madaniyat fenomenining ijtimoiy birdamlik, milliy birlikni ta'minlashdagi o'rni masalasiga doir Mavrulov Abduxalil	194
42.	Jamiyat birdamligini ta'minlashda millatlararo totuvlik omili Babajanova Diloram Babajanovna	203
43.	Ma'naviy va mafkuraviy tamoyillarning radikal g'oyalarga qarshi ta'sirining zaruriyati. Aliyev Bekdavlat	208
44.	Millatchilikning ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'siri xususida Suvanov Ilhom Abdixalilovich Abdixalilov Zufarbek	213
45.	Ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarning dialektikasi Eshonkulov Laziz Azamatovich	220

46.	Jamiyat birdamligini ta'minlaydigan ijtimoiy adolatni falsafiy tahlili Jurakulov Jamol Komilovich	223
47.	Jamiyat birdamligini ta'minlashda jamiyat va shaxs munosabati Ismoilova Surmaxon Amonovna	228
48.	Jamiyat birdamligini ta'minlashda milliy identiklik va etnomadaniy xususiyatlar Muxriddin Sodirjonov	231
49.	Xorijdagi o'zbekistonlik yoshlar ma'naviyatida o'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasining tutgan o'rni Bo'ri Qodirov	237
50.	O'zbekistonda bilimlar iqtisodiyotining rivojlanish darajasini baholash Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	241
51.	Yangi O'zbekistonning ijtimoiy davlat sifatida olib borayotgan islohotlari Karimov G'ulomnazor Xolmatxonovich	245
52.	Kognitiv jarayonlarning psixologik xususiyatlari Xudoyqulova Dinobod Baxtiyor qizi	249
53.	Oilada inson kapitalini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari Qo'ziyev G'ayrat Sobitovich	253
54.	Diniy ong tushunchasi: ta'riflar va yondashuvlar Norjigitov Bobur Mamir o'g'li	258
55.	Jamiyatni yuksaltirish va ta'lim sifatini oshirish yo'lida- oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilar va talabalar ijtimoiy faolligini kuchaytirish asosiy omil sifatida Turatosheva Sadoqat Raxmatullayevna Abduraimov Diyorbek Olimjon o'g'li Pardaboyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	262
56.	Bugungi ijtimoiy – manaviy muxitda va targ'ibotda nuroniylarning o'rni va ularni olib borayotgan ishlari haqida Abdumalik O'rinboyev	268
57.	Jamiyat birdamligi va ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etishning ijtimoiy-falsafiy omillari Asqarov Xusanboy Esonovich	272
58.	Modernizatsiya davrida fuqarolar siyosiy ongi jamiyat birdamligi omili Rajabov Jahongir	276
59.	Jamiyat birdamligini ta'minlashda flantropik faoliyatning ahamiyati Toshpo'latov Iqboljon Baxtiyorovich	281
60.	Milliy birlikni ta'minlash: turfa yondashuvlar Yakubov Sobirjon Salimovich	285
61.	Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida g'oyaviy tarbiyaning o'rni va ahamiyati Matchonova Barno	289

62.	Sport – jamiyat birdamligini mustahkamlovchi omil sifatida Yaxyayev Dilmurod Karimovich	293
63.	Talabalik davrida shaxs o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishning o‘quv motivatsiyasi bilan aloqadorligi To‘htaxo‘jayeva Maxliyoxon Omonullaxon qizi	296
64.	Yoshlar ma’naviyati va ijtimoiy faolligini oshirishda milliy qadriyatlar o‘rni Jumanov Shirinboy Safarboy o‘g‘li	300
65.	Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga oid davlat siyosatining mexanizmlari: muammolar va yechimlar, ta’sir etuvchi omillar Azizov Tuxtamish Azamovich	453
IV. XALQPARVAR DAVLAT BARPO ETISHDA IJTIMOIIY FAOL FUQARONING ROLINI OSHIRISH VAZIFALARI.		
66.	Globalashuv jarayoni va Yangi O‘zbekiston yoshlarini buzg‘unchi g‘oyalardan asrash ehtiyoji Qiyom Nazarov	307
67.	Xalqparvar davlatda inson manfaatlari ustuvorligi Turdiyev Bexruz Sobirovich	317
68.	Xalqparvar davlat barpo etishda ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning o‘rni Yuldashev Serobjon Urmonaliyevich	322
69.	Yangi O‘zbekistonda inson qadrini ulug‘lash: demokratik taraqqiyotning muhim omili Kurbanov Eldor Ermamatovich	327
70.	Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda milliy qadriyatlarning ahamiyati. Xasanova Navbahor Xamraqulovna	330
71.	Yangi O‘zbekistonda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yangi bosqichiga ko‘tarishda tarixiy ongning ijtimoiy-madaniy omillari. Miraxmedov Jaxongir Muxsinovich	334
72.	Xalqparvar davlat barpo etishda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi Ibraximov Barotjon Botirovich,	338
73.	O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloq qoidalarining ma’naviy-tarbiyaviy mohiyati Ismailov Dilshod Baxriddinovich	345
74.	Temuriylar davrida vatanparvarlik tarbiyasi Ulug‘bek G‘afforovich Siddiqov	350
75.	Fuqarolik madaniyati - siyosiy kommunikatsiya sifatida Bahodir Mirraximov	354
76.	Milliy tarbiyaning mazmuni va ahamiyati Toshpo‘latov Azizbek Shermuxamadovich	358
77.	Ijtimoiy volontyorlik - ijtimoiy faol fuqarolarning ijtimoiy sohani	365

	rivojlantiruvchi kuchi sifatida Sultanov Fozil Xojiyevich Muzaffarov San'atbek Ikromjon o'g'li	
78.	O'quv amaliyoti dasturini mazmuni, maqsad va belgilangan vazifalar hamkorligi Maxkamov Xamidullo Qaxramonovich	370
79.	Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining shakllanishida ijtimoiy faol fuqarolarning o'rni Ismayilov Akmal Ziyadillayevich Xudoyberdiyeva Munisa Nodir qizi	374
80.	Barqaror iqtisodiy o'sishda yashil iqtisodiyot va ekologik investitsiyalar roli Nasriyeva Dilafruz Muhiddinovna	378
81.	Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentlikni rivojlantirishda tarbiya fanining aksiologik imkoniyatlari Quldashev Murodjon G'aniyevich	382
82.	Xalqparvar davlat barpo etishda ijtimoiy faol fuqaroning rolini oshirish vazifalari Koshmuratov Ruslan Ulasxanovich	386
83.	Ma'rifatli inson - ma'rifatli jamiyat bunyodkori Achilova Nilufar Norbutayevna	395
84.	Mintaqada investitsiya faoliyatini faollashtirishning konseptual tamoyillari Inamov Farxodjon	400
85.	O'zbekistonda ichki ishlar xodimlarining "Xalqparvar davlat" kontsetsiyasi doirasida yoshlar faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati Dadaxanov Shavkat Shakirovich	405
86.	Hokim yordamchisi - mahalla islohotchisi Astanov Axunjon Raubovich	410
87.	Vatanparvarlik shakllanishining ma'naviy – axloqiy asoslari Aliyeva Dilbar Valiyevna	414
88.	Yosh avlodni badiiy-estetik ruhda tarbiyalash va bu yo'lda uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari. Baymanova Feruza Abralovna	419
89.	Boshlang'ich sinflarda o'qish, texnologiya, tasviriy san'at darslarining fanlararo integratsiyalash imkoniyatlari Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna	423
90.	O'quvchilarni intellektual salohiyatini oshirishda darsliklarning ahamiyati va hayot bilan bog'liqligi Ismatillayeva Latofat Ismatillayevna	428
91.	Musiqqa to'garaklarining bolalar ta'limi va tarbiyasida tutgan o'rni. Muminova Muqaddas Risqulovna	433
92.	Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish: imkoniyat va istiqbollar Nasirova Nargiza Tursunpulatovna Nuraliyeva Nargiza	437

93.	Ichki ishlar xodimlarini davlatning xalqparvar vakili etib tarbiyalashda amalga oshiriladigan tadbirlar Raximov Sherbek Kamolovich	440
94.	Ustuvor qadriyatlar va jamiyat taraqqiyoti: Ma'naviy yuksalish yo'lida Doniyorova Mohinur Tolliboy qizi	446
95.	Xalqparvar davlat barpo etishda ichki ishlar organlari rolini oshirish vazifalari Musaev Maqsud Tursunpo'latovich	449
V. TARAQQIYOTGA OLIB BORUVCHI USTUVOR QADRIYATLARNI AHOLI ONGIGA SINGDIRISH MASALALARI.		
96.	Ijodiy va ma'naviy muhit uyg'unligi – ta'lim-tarbiya samaradorligining muhim omili HAYDAROV Komil Donabayevich	460
97.	Yangi O'zbekistonni barpo etishda qadriyatlar tizimining o'rni va ahamiyati Xolboy Ibraimov	464
98.	Inson taraqqiyotining homo sapiensdan homo deusga modeli haqida ba'zi falsafiy mulohazalar Viktor Alimasov	467
99.	Tasavvufiy g'oyalarning temuriylar davridagi ahamiyati Pardayeva Marhabo Davlatovna	472
100.	Siyosiy mafkuraning zamonaviy talqinlari Baxtiyor Omonov	478
101.	Tafakkurning uyg'onishi: modern lirikada taraqqiyot qadriyatlari Ernazarova Gulnoza Hamrayevna Rasulova Dilsora Bekmurod qizi	483
102.	Ijtimoiy tarmoqlardagi bahs-munozara madaniyati: muammo va yechimlar Kuchkarov Raxman Urmanovich	489
103.	Ilm-ma'rifat – taraqqiyotning eng muhim asosi G'ulom BOBOJONOV	492
104.	Mamlakatni taraqqiyotga olib boruvchi ustuvor qadriyatlardan biri sifatida ishonch tuyg'usini aholi ongiga singdirish masalalari Lazizjon Baxranov, Barno Ilyasova, Azamat Erkinov	498
105.	Qadriyatlar jamiyat rivojining asosiy negizi sifatida Rafikova Dilafruz Kaxxoralievna	503
106.	Taraqqiyotga olib boruvchi ustuvor qadriyatlar Lutfullayev Abduvali Abdunabiyevich	506
107.	Qadriyatlar dunyosini shakllantirish va rivojlantirishda idealning ahamiyati Yusupova Feruza Zoyirovna Eshonkulova Nurjaxon Abdujabborovna	512
108.	Jamiyatimiz tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros va an'anaviy qadriyatlarlarning ahamiyati Qambarov Abdujabbor Boxrolievich	516

109.	Taraqqiyotga olib boruvchi ustuvor qadriyatlarni aholi ayniqsa yoshlar ongiga singdirish masalalari Jo'rayeva Dilobar Sadullayevna	521
110.	Yoshlarda milliy o'zlikni shakllantirishning falsafiy-metodologik jihatlarini Hamdam Umarov To'xtayevich	526
111.	Axborotlashuvning yoshlar ma'naviy tafakkuriga ta'siri Yodgorov Alisher Nurmuhammadovich	531
112.	Yurtimiz ziyoratgohlarini o'rganish va qadriyatlarning aholi hayotidagi muhim jihatlarini Vaxidov Suxrobjon Olimjon o'g'li	536
113.	Yangi o'zbekistonning uyg'onish davrida yoshlar madaniyatini rivojlantirish masalalari Ilhom fayzullayev	541
114.	Milliy qadriyatlarning ma'naviy yuksalishdagi ahamiyati (Is'hoqxon to'ra me'rosi:falsafiy tahlil) Abdullaxo'jayev Adxamxo'ja Isaxo'ja o'g'li	545
115.	Milliy qadriyatlarning tarixiy va falsafiy ildizlari Tursunov Akmal Rahmatillayevich Tursunov Ilhom Turg'un o'g'li	550
116.	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish jarayonida milliy qadriyalarning o'rnini Alibayev Doniyorjon Shuxratjonovich	554
117.	Axborot sohasining globallashuvi jarayonida yuksak ma'naviyatning o'rnini Berdimurod Xolbekov	558
118.	Taraqqiyotga olib boruvchi ustuvor qadriyatlarni singdirishda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining roli Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi	561
119.	Yosh avlod ongiga ustuvor qadriyatlarni singdirish masalalari Kambarova Dilfuza Solijonovna Abdumajidova Gulsanam	564
120.	Вопросы внедрения в сознание населения приоритетных ценностей, ведущих к прогрессу Хужанова Озода Тожиевна Латифов Билолиддин Шокирович	568
121.	Milliy-ma'naviy qadriyatlarni yuksaltirishning muhim jihatlarini: manbashunoslik asosida yondashuv Qodirova Zuhra Obidxon qizi	571
122.	Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish Qozaqova Karimaxon Mamajonovna	573
123.	"Quyosh sharqdan chiqadi" Payziyev Komiljon Sobirovich Payziyeva Shoira Patullayevna	579
124.	Maktab o'quvchilarida vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishda ijtimoiy muhit va psixologik omillarning roli.	586

	Toshtemirova Nigora Ibroximovna	
125.	O‘zbekiston yoshlarni barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari Kamalov Sherzodbek Sabirovich	589
126.	Taraqqiyotga olib boruvchi ustuvor qadriyatlarni aholi ongiga singdirish masalalari Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich	596
127.	Внедрение приоритетных ценностей на уроках русского языка с помощью узбекской литературы Солижонова Кибирёхон Музаффаржон кизи	600

**“ZAMONAVIY TARG‘IBOT
TEXNOLOGIYALARI VA MA’NAVIY
MA’RIFIY ISHLAR SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

Mas’ul muharrir **Olimjon DAVLATOV**

Texnik muharrir **Avazjon ANVAROV**

Dizayner **Hilola ANVAROVA**

Nashr litsenziyasi: AI № X-25113 2023-yil 5-yanvar sanasida berilgan.
Original maket «AFZALZODA BOOKS» nashriyoti
tahririyatida tayyorlandi, matbaa bo‘limida ofset usulida
chop etildi va muqovalandi.

Bosishga 24.03.2025-yilda ruxsat etildi.
Formati 60x84 1/16. Buyurtma raqami №21
Adadi 300 nusxa.

Manzil: Toshkent shahri, Durbek ko‘chasi 6-uy.
Murojat uchun telefon: +998 93 555-90-90 +998 94 647-32-33